

JAMIYATDA BOLA TARBIYASIDAGI IRSIYAT, IJTIMOIIY MUHIT VA TARBIYANING TUTGAN O‘RNI XUSUSIDA

Gapparov Behzod Nematillaevich

Jizzax Politexnika instituti katta o‘qituvchisi.

Nomozov Muzaffar Lochinovich

Jizzax Politexnika instituti I-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda xalq pedagogikasida shaxs shakllanishida uchta omil, bu nasl, muhit va tarbiyaning roli juda muhimligi xususida atroflicha misollar tariqasida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: irsiyat, muhit, ta‘lim, tarbiya, ma‘naviyat, ma‘rifat, nasl, nasab, iste‘dod, tug‘ma qobiliyat.

Аннотация. В данной статье выделяются три фактора формирования личности в народной педагогике сегодня, как комплексный пример значения этого поколения, среды и воспитания.

Ключевые слова: наследственность, среда, образование, воспитание, духовность, просвещение, поколение, родословная, талант, врожденная способность.

Annotation. This article highlights three factors in the formation of personality in folk pedagogy today, as a comprehensive example of the importance of this generation, environment and upbringing.

Keywords: heredity, environment, education, upbringing, spirituality, enlightenment, generation, lineage, talent, innate ability.

Bizga ma‘lumki, shaxs tushunchasi jamiyatning ma‘lum bir a‘zosiga, aniq bir kishiga nisbatan aytiladi. Lekin har bir inson bolasi ham shaxs bo‘la olmaydi. Shaxs bo‘lishi uchun qanday omillar bo‘lishi kerak? Ilmiy pedagogika ta‘limotiga ko‘ra shaxs rivojlanishiga to‘rtta omil ta‘sir etadi: irsiyat, muhit, tarbiya va shaxs faolligi. Xo‘sh, bu masalaga xalq pedagogikasining munosobati qanday? Xalq pedagogikasida, ya‘ni xalq nazdida shaxs rivojlanishiga ta‘sir etuvchi asosiy omillar bu irsiyat, muhit va ta‘lim – tarbiyadir. Fikrimizning dalili sifatida xalq donishmand-ligining mag‘zini tashkil etuvchi xalq maqollaridan misol keltiramiz: “qazisan-qartasan, asli naslingga tortasan”, “Tuqqan aql bo‘lmasa, tutgan aql ne bo‘lur?”, “Yaxshidan yomon chiqdi deb kuyunma, yomondan yaxshi chiqdi deb suyunma”, “Olmaning mevasi olmaning tagiga tushadi, o‘rikniki o‘rikning”, “Bukrini go‘r to‘g‘irlaydi”, “Sut bilan kirgan jon bilan chiqadi” kabi... Shuning uchun ham xalqimiz azaldan naslga katta e‘tibor bilan qaraydi. quda-andachilik qilganda ham “palagi toza bo‘lsin” degan talabni qo‘yadi va kelin yoki kuyovning yetti pushtini, avlodini surishtiradi.

Bobomiz Amir Temur ham kelin tanlashda uning yetti avlodini so‘rab-tekshirgan ekanlar. Chunki insonning nafaqat tashqi ko‘rinishi, uning barcha xususiyatlari, hatto jismoniy, ruhiy, aqliy nuqsonlari ham bevosita ota-onadan, avlodlaridan qon orqali o‘tar ekan. Shuning uchun xalqimiz “Onasini ko‘r - qizini ol, arqog‘ini ko‘r – bo‘zini ol” deb naslga alohida urg‘u beradi. Bundan tashqari, xalqimiz bola tarbiyasida muhitning, aniqrog‘i, oila muhitining rolini ham alohida e‘tirof etadi. “Qush uyasida ko‘rganini qilar” kabi... Donolar yaxshi yoki yomon xulqli bo‘lishni oilaga bog‘laydilar. Buzuq ona va razil otadan tug‘ilgan boladan yaxshilik kutib bo‘lmaydi, deyдилar. Yoki tarbiya haqida “Nihol yoshdan, bola boshdan” deb tarbiyani bola tug‘ilgandan boshlash lozimligini uqtiradi.

Ulug‘ bobomiz A.Navoiy shaxs rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar ichida irsiyatga alohida e‘tibor beradi:

“It bilan ho‘tikni qancha qilma tarbiyat,

It bo‘lur, eshak bo‘lur, dog‘i bo‘lmas odami”.

Yoki:

El gochsa birovdin, el yomoni bil oni,

Ahvolida idbor nishoni bil oni.

Ulus elining baloyi joni bil oni,

Olam elining yomon-yomoni bil oni.

ruboysida elga qo‘shilmaydigan, odamlardan o‘zini olib qochadigan odamlarni tanqid qilib, yaxshi odamlar, yaxshi xislatlar jamiyatdan tashqarida shakllanishi mumkin emasligini ta’kidlaydi.

Yoki: *Odami ersang, demagil odami,*

Oningkim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.

deb, inson ijtimoiy mavjudot ekanligini, agar u faqat o‘zini o‘ylaydigan biologik mavjudot bo‘lsa, uning hayvondan farqi qolmasligini alohida ta’kidlaydi.

Sharq allomalaridan Abu Nasr Forobiyning fikricha, inson kamolotga yolg‘iz o‘zi erisha olmaydi. U boshqalar bilan birga bo‘lishga, ularning ko‘magiga muhtoj bo‘ladi, deb hisoblaydi. Forobiy bunga ta’lim-tarbiyani to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish orqali erishish mumkin deydi.

Sharq allomalaridan yana biri Beruniy esa, inson kamolotida uch narsa muhimligini ta’kidlaydi. Bu hozirgi davr pedagogikasida ham e’tirof etilgan irsiyat, muhit, tarbiyadir.

Ma’lum bir davrda olimlar shaxs rivojlanishiga irsiyat, muhitning ta’sirini inkor etib, faqat tarbiyani tan oldilar. Lekin Beruniy o‘z zamondoshlari – Forobiy, ibn Sinolar kabi inson kamolotida har uchala omilni ham muhim deb hisoblaydi. Ya’ni u insonning kamolotga yetishida ilmu ma’rifat, san’at va adabiyot asosiy rol o‘ynasa-da, nasl-nasab, ijtimoiy muhit va ijtimoiy turmush qonuniyatlari ham katta ahamiyatga egaligini ta’kidlaydi.

Sharq mutafakkirlaridan yana biri Sa’diy ta’lim-tarbiyaning ahamiyatini ta’rif etish bilan birga bolalarning tug‘ma qobiliyatini ham tan oladi:

Qobiliyat bo‘lsa aslida,

Tarbiyat unga qilar asar.

Qancha urinma bo‘lmas sayqali,

Temir aslida bo‘lmas gavhar⁸.

Yoki tarbiyani o‘z vaqtida, go‘dakligidan boshlash lozimligini ta’kidlab:

Kimga yoshligidan berilmas odob,

Ulg‘aygach, bo‘ladi baxtsiz, dili g‘ash.

Ho‘l novda egilar qay xilda egsang,

Quruqni to‘g‘rilar faqat o‘t-otash,⁹ - deydi.

A.Jomiyning zamondoshi eronlik olim Jaloliddin Davoniy kishi xususiyatlarini ikkiga bo‘ladi: Biri tug‘ma, ikkinchisi hayot jarayonida paydo bo‘ladigan xususiyatlar. Tug‘ma xususiyatlarga kishilarning aqliy va xulqiy sifatlari, qobiliyatlari kiradi. Masalan, faraz qilish qobiliyati, bir-birini tezda tushunish iste’dodi kiradi. Davoniy insonlarning tug‘ma xususiyatlari, qobiliyatlarini tan olgan holda, hayot davomida hosil qilinadigan xususiyatlar ham inson kamolotida muhim rol o‘ynashini e’tirof etadi: “Inson xususiyatlari yoshlikdan, tarbiya natijasida, kishilar bilan o‘zaro munosabatda kasb etiladi, har bir fazilat vaqt o‘tishi bilan yangilanishi va o‘zgarishi mumkin. Agar inson xulqi o‘zgaruvchi bo‘lmaganida edi,

⁸ Саъдий. “Гулистон”, Тошкент. “Ғ.Ғулум номидаги бадиий адабиёт” нашриёти, 1968 йил, 143-бет.

⁹ Саъдий. “Гулистон”, Тошкент. “Ғ.Ғулум номидаги бадиий адабиёт” нашриёти, 1968 йил, 145-бет.

siyosat va tarbiyaning keragi bo'lmash edi"¹⁰. **Tug'ma iste'dod** – bu tabiat in'omi. U bevosita naslga borib taqaladi. Iste'dodli kishilar haqida xalqimiz: “qonida bor”, “Xudo bergan” degan iboralarni ishlatadi. Shu o'rinda Shayx Sa'diyning “Guliston” asaridan bir rivoyatni keltirishni joiz deb o'ylaymiz: Bir podshoh o'g'lini bir olim tarbiyasiga topshirib: “Bu sening farzandingdir, o'z farzandlaringning biriday tarbiyala, unga ta'lim o'rgat”, - debdi. Olim shahzodani zahmat chekib bir necha yil davomida o'qitib, o'rgatibdi. Lekin mehnatlari zoe ketib, shohning o'g'lidani olim chiqmabdi. O'z bolalari esa ilm-fanda, fazlu odobda kamolotga yetishibdi. Bundan ogoh bo'lgan podshoh olimni koyib: “Sen ahdingni buzib, va'daga vafo qilmading”, - debdi. Shunda olim: “Ey molik, tarbiyaning rasmu-qoidasi bir yo'sinda bo'lur va lekin iste'dod turlicha erur”,¹¹ - deydi.

Yosh avlod tarbiyasida oila muhiti bilan bir qatorda yashab turgan muhiti – jamiyat va uning kichik bo'g'ini hisoblanmish mahallaning o'rni beqiyosdir. Chunki mahalla sog'lom ijtimoiy muhit maskani. Mahalla demokratiya darsxonasi sifatida jamoatchilik fikri, mahalla ahlining xulq-atvori, o'zaro munosabatlarini adolat va ma'naviy me'zonlar asosida tartibga solib turadi. Yoshlar ongiga ezgulik g'oyalari singdiradi, milliy qadriyatlar, mehr-oqibat, el-yurt sha'ni uchun kurash kabi fazilatlarni tarkib toptiradi.

Darhaqiqat, o'smirlar obro'li mahalla oqsoqol-laridan hayiqib turadilar, o'zlarini nojo'ya hatti-harakatlardan tiyadilar. Chunki kimdandir hayiqmagan boladan oqibatda yaxshi amallar kutib bo'lmaydi. qizlar ham hayo, iboni, odobni avvalo, oilada, keyin mahallada o'rganadilar. Ochiq-sochiq ko'chaga chiqishdan uyaladilar. Sovchilar ham kelin-kuyovni dastlab mahalladan surishtiradilar, qo'shnilarning bahosiga qarab ish ko'radilar. Shuning uchun o'zbeklarda: “Bir bolaga yetti qo'shni ota-onadir”, - degan aqidaga rioya qilinadi. Demak, yoshlar tarbiyasiga qo'ni-qo'shning ta'siri ham kuchli bo'ladi¹². Chunki bolalar qo'shnilarning bolalari bilan do'stlashadi, suhbatlashadi, birga o'ynashadi. Bola nafaqat oilada, balki ko'chada, mahallada shakllanadi. qo'shni bolalarning odobi, xulqi, fikri, dunyoqarashi bevosita bolaning ma'naviy dunyosiga ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ko'pincha yaxshi oilalarning bolalari ham ba'zan nazoratsiz qolsa, ahloqsiz bolalarga qo'shilib, yomon yo'llarga kirib ketadi. Balki shundandir, xalqimiz bolalarining kimlar bilan birga yurishi, do'stlashishiga katta e'tibor berib: “Do'stingni ayt, men sening kimligingni aytaman”, - deydi. Yoki: “Yomonga yaqin yursang balosi yuqadi”, - deb, bolalarini yomonlarga qo'shilishdan asraydi. qo'shning qo'shniga sha'riy haqqi bor. Bola ana shu qo'shnilar qurshovida, muhitida o'sadi¹³.

Jamoliddin ad Davoniyning fikricha, bolaning xulq-odob va fazilatlarni egallashida muhit va tarbiya muhim ahamiyatga ega ekanligini, insonda tug'ma qobiliyat bo'lmasligini ta'kidlaydi.

Davoniy odam “tayyor tug'ma fazilat bilan tug'ilmaydi”, balki u tashqi muhit va jamoa ta'sirida yaxshi va yomon xislatlarni egallaydi, deydi.

Sharqning buyuk allomalaridan biri Sa'diyning fikriga ko'ra eng yaxshi ustoz, muallim, birinchi tarbiyachi – hayotning o'zi:

Har kimki olmasa, hayotdan ta'lim,

Unga o'rgataolmas hech bir muallim.

Xulosa o'rinda shuni aytish joizki, bola, avvalo, hayot maktabida, jamiyatda, odamlar bilan muloqot jarayonida shaxs sifatida shakllanadi. Lekin birgina muhitning o'zi kamlik qiladi, ya'ni agar maqsadga muvofiq tizimli ta'lim-tarbiya berilmasa, kutilgan natijaga erishib bo'lmaydi. Lekin har ikkalasi bo'lsa-yu, “xudo bergan” layoqat, tug'ma qobiliyat kurtagi

¹⁰ Алиқулов Ҳ., Омонбоева Р. “Жомий ва Довоний таълим-тарбия ҳақида”. Тошкент. “Ўқитувчи”, 1981 йил, 41-бет.

¹¹ Саъдий Шеързий. “Гулистон”, Тошкент, “А.Қодирий номли халқ мероси” нашриёти, 1993 йил, 87-бет.

¹² Гаппаров Б.Н. ва бошқалар. “Халқ педагогикаси”. Тошкент. 2009 йил. “Тафаккур” нашриёти. Ўқув қўлланма. 114-119 бетлар.

¹³ Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (февраль, 2022). стр. 264-270.

bo'lmasa, inson shaxs sifatida o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon eta olmaydi. Sharq mutafakkirlari aynan ana shular haqida bahs etib, shaxs shakllanishida har uchala omil – nasl, muhit va tarbiyaning rolini alohida e'tirof etishadi¹⁴.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sa'diy. "Guliston", Toshkent. "G'.G'ulom nomidagi badiiy adabiyot" nashriyoti, 1968 yil, 143-bet.
2. Sa'diy. "Guliston", Toshkent. "G'.G'ulom nomidagi badiiy adabiyot" nashriyoti, 1968 yil, 145-bet.
3. Aliqulov H., Omonboeva R. "Jomiy va Dovoniy ta'lim-tarbiya haqida". Toshkent. "O'qituvchi", 1981 yil, 41-bet.
4. Sa'diy She'roziy. "Guliston", Toshkent, "A.Qodiriy nomli xalq merosi" nashriyoti, 1993 yil, 87-bet.
5. Gapparov B.N. va boshqalar. "Xalq pedagogikasi". Toshkent. 2009 yil. "Tafakkur" nashriyoti. O'quv qo'llanma. 114-119 betlar.
6. Гаппаров Б.Н. Электронный научно-практический периодический журнал «Экономика и общество». ISSN 2225-1545. Выпуск № 2 (93)-1 (февраль 2022 г.). ул. 264-270.
7. Gapparov B.N. «USTOZLAR UCHUN» ilmiy-uslubiy jurnal. O'zbekiston. Mart. 2022 yil. 14-22 betlar.

¹⁴ Gapparov B.N. «USTOZLAR UCHUN» ilmiy-uslubiy jurnal. O'zbekiston. Mart. 2022 yil. 14-22 betlar.